

MESH TOPOLOGIYASI ASOSIDA QURILGAN TARMOQLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING TAKOMILLASHTIRILGAN MODELI

Tursunov Bekzod Axrorovich

Abdusalomov Abdulkhay Abdukhalim o'g'li

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, assistenti

Ahmadaliyeva Durdona Abdusamad qizi

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038124>

Annotatsiya: Mazkur maqolada kompyuter tarmoqlarida tahdidlar va zaifliklar shuningdek kompyuter tarmoqlariga bo'ladigan hujumlar va kompyuter tarmoqlarida axborotni himoyalash tahlil etilgan. MESH topologiyali tarmoq infratuzilmalarida axborot va shuningdek MESH topologiyali tarmoqlarida axborot xavfsizligini oshirish chora tadbirlar amalga oshirilgan, tahdid manbalarini aniqlash, usul vositalari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar. Tarmoqlarida, tahdidlar, zaifliklar, , axborot, MESH, topologiya, kompyuter xavfsizlik, tahdid manbalarini aniqlash, usul vositalari.

Annotation. This article analyzes threats and vulnerabilities in computer networks, as well as attacks on computer networks and information protection in computer networks. Information and information in MESH topological network infrastructures. Also, measures to increase information security in MESH topological networks were implemented, sources of threats were identified, and methods were analyzed.

Keywords. In networks, threats, vulnerabilities, information, MESH, topology, computer security, detection of threat sources, methods.

Аннотация. В данной статье анализируются угрозы и уязвимости в компьютерных сетях, а также атаки на компьютерные сети и защита информации в компьютерных сетях. Информация и информация в топологических сетевых инфраструктурах MESH также были реализованы мероприятия по повышению информационной безопасности в топологических сетях MESH, выявлены источники угроз и проанализированы методы.

Ключевые слова. В сетях, угрозы, уязвимости, информация, MESH, топология, компьютерная безопасность, обнаружение источников угроз, методы

Mesh tarmog'ida axborot xavfsizligini manbalar, ob'ektlar va harakatlarning yig'indisini tahlil etishda real vaziyatlarning shakllantirishga imkon beruvchi modellash usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunda modelning soddaligini hisobga olish zarur. Model real harakatlarning murakkabligini hisobga olish uchun yetarlicha umumiy bo'lishi lozim. Dekompozitsiyaning birinchi satxida xabar xavfsizligining konseptual modeli quyidagilardan tashkil topgan deyish mumkin (1-rasm).

Himoyalangan xabar tizimlarni ishlab chiqaruvchilar xavfsizlik modelidan quyidagi hollarda foydalaniladi:

- ishlab chiqariladigan tizim xavfsizligi siyosatining forma spetsifikatsiyasini (tafsilotlarini ro'yhatini) tuzishda;
- himoya vositalarini amalga oshirish mexanizmlarni belgilovchi himoyalangan tizim arxitekturasi bazaviy prinsiplarini tanlash va asoslashda;
- tizim xavfsizligini etalon model sifatida tahlillash jarayonida;

- xavfsizlik siyosatiga rioya qilishning formal isboti yo'li bilan ishlab chiqariladigan tizim xususiyatlarini tasdiqlashda.

Iste'molchilar xavfsizlikning formal modellarini tuzish yo'li bilan ishlab chiqaruvchilarga o'zlarini talablarini aniq va ziddiyatli bo'lmagan shaklida yetkazish hamda himoyalangan tizimlarining o'zlarining ehtiyojlariga mosligini baholash imkoniyatiga ega bo'ladilar [5].

Xavfsizlik modeli quyidagi bazaviy tasavvurlarga asoslangan. Tizim o'zaro harakatdagi «sub'ektlar» va «ob'ektlar» majmuasidan iborat. Tizimdagi barcha o'zaro harakatlar sub'ektlar va ob'ektlar orasida ma'lum xildagi munosabatlarni o'rnatish orqali modellashtiriladi. Barcha amallar o'zaro harakat monitori yordamida nazoratlanadi va xavfsizlik siyosati qoidalariga muvofiq man etiladi yoki ruxsat beriladi.

1-rasm. Xabar xavfsizligining konseptual modeli

Xavfsizlik siyosati qoidalar ko'rinishida beriladi, bu qoidalarga mos holda sub'ektlar va ob'ektlar orasida barcha o'zaro harakatlar amalga oshirilishi shart. Ushbu qoidalarni buzilishiga olib keluvchi o'zaro harakatlar foydalanishni nazoratlovchi vositalar yordamida to'sib qo'yiladi va amalga oshirilishi mumkin emas.

Sub'ektlar, ob'ektlar va ular orasidagi munosabatlar ya'ni o'rnatilgan o'zaro harakat to'plami tizim holatini belgilaydi. Tizimning har bir holati modelda taklif etilgan tizimiga muvofiq xavfsiz yoki tahlikali bo'ladi.

Xavfsizlik modelining asosiy elementi – xavfsiz holatidagi tizim barcha o'rnatilgan qoida va cheklashlarga rioya qilinganda xavfli holatiga o'tishi mumkin emasligi tasdig'ining isboti [3].

Xavfsizlikning diskretion modeli. MESH topologiyali tarmoqda diskretion modellar ishlatiladi. Ad-hoc modeli, tarmoqdagi aloqalarni o'rganish va sinash uchun yaratiladi. Ular odatda bitta tizimning bir qismi uchun ishlatiladi va qisqa vaqtda yopiladi. Hybrid modeli esa, tarmoqning bir nechta yo'nalishlarini birlashtirish uchun ishlatiladi. Ular tarmoqdagi har qanday markaziy vositalar bilan aloqa qilinishi mumkin. Bu model odatda tarmoq yo'nalishlari bo'yicha aloqni birlashtirish uchun ishlatiladi. Infrastructure modeli esa, MESH tarmoqqa markaziy yo'nalishlar bilan aloqa qilinishini ta'minlaydi. Ular odatda xavfsizlik,

himoya va qurilma ishlari uchun foydalaniladi. Bu model tarmoq yo'nalishlari orqali aloqa qilinishini ta'minlaydi va tarmoqdagi ma'lumotlar himoyalash uchun zaruriy bo'lgan xususiyatlarni ta'minlaydi. To'liqroq to'xtalib o'tilsa xavfsizlikning diskretsiyon modeli foydalanishga diskretsiyon boshqarishga (Discretionary access control) asoslanadi va quyidagi xususiyatlari orqali aniqlanadi.

- barcha sub'ekt va ob'ektlar identifikatsiyalangan;
- sub'ektlarning ob'ektlardan foydalanish huquqi tizimga nisbatan tashqarida bo'lgan qandaydir qoidalar asosida aniqlanadi.

Foydalanishning diskretsiyon cheklash tizimining asosiy elementi «foydalanishlar matritsasi» hisoblanadi.

Ushbu model doirasida xabarni ishlash tizimi xabardan foydalanuvchi sub'ektlar (S to'plam), himoyalovchi xabarga ega bo'lgan ob'ektlar (O to'plam) va bajarishga vakolatni anglatuvchi foydalanish huquqlarining chekli to'plami R majmui ko'rinishida ifodalanadi. Shu bilan birga model ta'siri doirasiga sub'ektlar orasidagi munosabatlarni kiritish uchun barcha sub'ektlar bir vaqtning o'zida ob'ektlar hisoblanadi – $S \subseteq O$. Tizim holati makoni uchun tashkil etuvchi ob'ektlar, sub'ektlar va huquqlar to'plamlarning dekart ko'paytmasi sifatida shakllantiradi. Bu makonda tizimning joriy holati uchlik orqali aniqlanadi. Bu uchlikka sub'ektlar to'plami, ob'ektlar to'plami va sub'ektlarning ob'ektlardan foydalanish xuquqlarini tavsiflovchi foydalanish xuquqlari matritsasi kiradi $q=(S,O,M)$. Matritsa qatorlari sub'ektlarga, ustunlari esa ob'ektlarga mos keladi. Ob'ektlar to'plami o'z ichiga sub'ektlar to'plamini olganligi sababli matritsa to'g'ri to'rtburchak ko'rinishida bo'ladi.

Matritsani ixtiyoriy yacheykasi $M[S,O]$ sub'ekt "S" ning ob'ekt "O" dan foydalanish xuquqlari to'plami R ga tegishli foydalanish xuquqi yig'indisiga ega. Tizimning vaqt bo'yicha ahvoli turli holatlar orasidagi o'tishlar yordamida modellashtiriladi.

2-rasm. Xabar xavfsizligining diskretsiyon modeli.

Xavfsizlikning diskretion siyosatining afzalligi sifatida foydalanishni cheklash tizimining nisbatan sodda amalga oshirilishini ko'rsatish mumkin. Shu sababli hozirdagi aksariyat kompyuter tizimlari aynan ushbu xavfsizlik siyosati talablarining bajarilishini ta'minlaydi.

Xavfsizlikning diskretion siyosatining kamchiligi undagi foydalanishni cheklash qoidalarining statusligidir, ya'ni ushbu xavfsizlik siyosati kompyuter tizimi holatining o'zgarish dinamikasini hisobga olmaydi. Undan tashqari xavfsizlikning diskretion siyosatini qo'llashda foydalanish huquqlarining tarqatish qoidalarini aniqlash va ularni kompyuter tizimi xavfsizligiga ta'sirini tahlillash masalasi paydo bo'ladi. Umumiy holda, ushbu xavfsizlik siyosati foydalanilganida sub'ektning ob'ektdan ruxsat etilgan foydalanishi, qandaydir qoidalar yig'indisiga amal qiluvchi himoyalash tizimi oldida algoritmik yechilmaydigan masala, ushbu qoidalar yig'indisining harakati xavfsizligining buzilishiga olib kelishi yoki olib kelmasligini tekshirish masalasi ko'ndalang bo'ladi.

Xavfsizlikning mandatli modeli. MESH topologiyali tarmoqda Mac (Mandatory Access Control) tizimlari foydalanuvchilarga kirishni boshqarish va ularga bo'lgan ruxsatlarni boshqarish uchun ishlatiladi. Quyidagi jadvalda MESH topologiyali tarmoqda Mac modellari ko'rsatilgan:

Mac modellari	Tavsif
Bell-LaPadula	Bu model, foydalanuvchilarga bo'lgan kirishlar va ularga berilgan ruxsatlar bilan bog'liqdir. Model foydalanuvchilar va ularga bo'lgan ruxsatlarga nisbatan qat'iy qonunlar va cheklovlar yaratadi, va foydalanuvchilar unga mos kelishadi.
Biba	Bu model, foydalanuvchilar tomonidan mualliflikka ega bo'lgan ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi. Model, ma'lumotni qat'iy nazorat va cheklovlar bilan muhofaza qiladi, va bu bilan birga, foydalanuvchilar ma'lumotlar o'zaro o'zaro almashtirish orqali unga mos kelishadi.
Clark-Wilson	Bu model, tizim ma'lumotlarini unumdor qilish va uzoq muddatli saqlashni ta'minlash uchun ishlatiladi. Model ma'lumotlarni o'zaro aloqa bilan cheklovlar bilan himoyalashni ta'minlaydi, va foydalanuvchilar faqatgina ma'lumotlarga kirishlari mumkin.

1-jadval

Mac modellari Tavsif

Bell-LaPadula Bu model, foydalanuvchilarga bo'lgan kirishlar va ularga berilgan ruxsatlar bilan bog'liqdir. Model foydalanuvchilar va ularga bo'lgan ruxsatlarga nisbatan qat'iy qonunlar va cheklovlar yaratadi, va foydalanuvchilar unga mos kelishadi.

Biba Bu model, foydalanuvchilar tomonidan mualliflikka ega bo'lgan ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi. Model, ma'lumotni qat'iy nazorat va cheklovlar bilan muhofaza qiladi, va bu bilan birga, foydalanuvchilar ma'lumotlar o'zaro o'zaro almashtirish orqali unga mos kelishadi.

Clark-Wilson Bu model, tizim ma'lumotlarini unumdor qilish va uzoq muddatli saqlashni ta'minlash uchun ishlatiladi. Model ma'lumotlarni o'zaro aloqa bilan cheklovlar bilan himoyalashni ta'minlaydi, va foydalanuvchilar faqatgina ma'lumotlarga kirishlari mumkin.

MESH topologiyali tarmoqda Mac tizimlari, foydalanuvchilarga bo'lgan kirishlar va ularga berilgan ruxsatlar bilan bog'liqdir. Bell-LaPadula modeli foydalanuvchilar va ularga bo'lgan ruxsatlarga nisbatan qat'iy qonunlar va cheklovlar yaratadi, va foydalanuvchilar unga mos kelishadi. Biba modeli foydalanuvchilar tomonidan mualliflikka ega bo'lgan ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi va Clark- Wilson modeli ma'lumotlar o'zaro aloqa bilan cheklovlar bilan himoyalashni ta'minlaydi, va foydalanuvchilar faqatgina ma'lumotlarga kirishlari mumkin.

Bu modelga to'liqroq to'xtalib o'tilsa xavfsizlikning mandatli siyosati foydalanishning mandatli cheklashga (Mandatory Access Control), asoslangan bo'lib, quyidagi to'rtta shart orqali aniqlanadi:

- barcha sub'ektlar va ob'ektlar bir ma'noda idensifikatsiyalangan;
- xabar konfidentsialligi satxlarning panjarasi (reshetkasi) berilgan;
- tizimning har bir ob'ektiga, undagi xabarning muhimligini belgilovchi konfidentsiallik satxi berilgan;
- tizimning har bir ob'ektiga, kompyuter tizimidagi unga ishonch satxini belgilovchi foydalanish satxi berilgan.

References:

1. ISO 15408. Axborot texnologiyalari — Xavfsizlik texnikasi – IT xavfsizligini baholash mezonlari. — Geneve: ISO / IEC Mualliflik huquqi idorasi, 2019. - 44 s;
2. ISO 17799. Axborot xavfsizligini boshqarish bo'yicha amaliyot kodeksi. - Geneve: ISO / IEC Mualliflik huquqi idorasi, 2000 yil. - 25 s;
3. ISO 19791. Operatsion tizimlarni xavfsizlikni baholash. - Geneve: ISO / IEC Mualliflik huquqi idorasi, 2019. - 165 s;

4. Milliy xavfsizlik agentligi. Axborotni kafolatlash metodikasi. - Gaithersburg: Standartlar va texnologiyalar milliy instituti, 2021 - 72sp;
5. NIST maxsus nashri 800-26. Axborot texnologiyalari tizimlari uchun xavfsizlik o'z-o'zini baholash bo'yicha qo'llanma [Elektron resurs]: O'zbekiston Respublikasi Standartlar va texnologiyalar instituti tavsiyalari. - Vashington: AQSh hukumati bosmaxonasi, 2021- yil; Ma'lumot sanasi: 05.06.2019;
6. NIST maxsus nashri 800-30. Axborot texnologiyalari tizimlari uchun risklarni boshqarish bo'yicha yo'riqnoma [Elektron resurs]: O'zbekiston Respublikasi Standartlar va texnologiyalar instituti tavsiyalari. - Vashington: AQSh hukumati bosmaxonasi, 2021- yil. - [55] s. - URL: Ma'lumot sanasi: 15.09.2019.
7. <https://it-black.ru/skanery-uyazvimostey/>